

Wasserstoffherstellung durch Methanspaltung im mikrowellen-beheizten Wirbelschichtreaktor an Aktivkohlekatalysatoren

Matthias Graf, Ben Goebel, Ralf Dreher, Rudolf Emmerich, Jürgen Antes

Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie, 76327 Pfinztal

Die direkte Methanspaltung stellt eine vielversprechende Option dar, Wasserstoff klimaneutral zu erzeugen. Im Gegensatz zur konventionellen Dampfreformierung wird Methan dabei in seine elementaren Bestandteile zerlegt und es entsteht direkt H_2 und elementarer Kohlenstoff. Die Reaktion läuft katalytisch bei Temperaturen von rund 900 bis 1000 °C ab. Als Katalysator kann wiederum Kohlenstoff in Form von Aktivkohle in einem Wirbelbett eingesetzt werden. Der abgeschiedene Kohlenstoff haftet dann vornehmlich am Katalysator und kann mit diesem entnommen und im Idealfall regeneriert werden. Ein Ansatz zur Erhitzung des Katalysators im Wirbelbettreaktor sind Mikrowellen, da die Aktivkohle gleichzeitig stark die Mikrowellenenergie absorbiert. Dies ermöglicht eine schnelle, selektive, kontaktlose und energieeffiziente Erhitzung des Reaktorbettmaterials.

Abbildung: Schematischer Aufbau zur Methanspaltung

Am Fraunhofer ICT wurde im Technikumsmaßstab (TRL 4/5) ein Wirbelbettreaktor mit einer Mikrowellenheizung von bis zu 5 kW Leistung bei 915 MHz aufgebaut. Der Prozess wird jetzt hinsichtlich Wasserstoffausbeute und Katalysatorstabilität untersucht. Das Methan wird dabei als Zumischung zum Inertgas Stick-

stoff in den Reaktor geführt. Bei Versuchsbeginn konnten bereits Methankonzentrationen von bis zu 70 % erfolgreich mit hoher Selektivität von über 95 % und einem Umsatz von > 75 % gespalten werden. Mit fortschreitender Zeit wird der Aktivkohlekatalysator dann allerdings durch Kohlenstoffablagerungen in den Poren zunehmend deaktiviert. Hohe Methankonzentrationen beschleunigen diese Deaktivierung zusätzlich. Auf Grundlage dieser Ergebnisse lassen sich Ziele für zukünftige Arbeiten ableiten. Durch Auffinden geeigneterer Prozessparameter und Aktivkohlesorten soll die Katalysatordeaktivierung verlangsamt werden. Gleichzeitig soll eine kontinuierliche

Entnahme und Regeneration des Katalysatorbettes Grundlage einer Kreislaufführung des Prozesses sein. Für eine Steigerung der Energieeffizienz muss die anfallende Wärmeenergie durch Wärmetauscher dann auch rückgeführt und für eine Vorheizung von Aktivkohle und Methan eingesetzt werden.

Unter großtechnischen Bedingungen müssen die Fluidisierungseigenschaften, die Mikrowellenkopplung und die Wärmeverteilung neu angepasst werden. Insbesondere die komplexen Wechselwirkungen zwischen Gasströmung, Partikelbewegung und Mikrowellenabsorption erfordern eine detaillierte hydrodynamische Modellierung.

Insgesamt zeigen die erzielten Ergebnisse, dass die mikrowellenunterstützte Methanspaltung in einem Wirbelschichtreaktor das Potenzial besitzt, als skalierbares, CO₂-freies Verfahren in der industriellen Wasserstoffproduktion eingesetzt zu werden und einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Energiewirtschaft zu leisten.

Die Arbeiten werden vom BMBF gefördert unter dem Akronym EMAP mit der Online-Kennung 100642794.